

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Nagy Gergely

**RETRIEVAL-AUGMENTED
GENERATION RENDSZER
FEJLESZTÉSE
TÖBBFORMÁTUMÚ BEMENETEK
FELDOLGOZÁSÁRA**

KONZULENSEK

Dr. Kovács Zoltán

Dr. Ekler Péter

BUDAPEST, 2025

Tartalomjegyzék

Összefoglaló	6
Abstract	7
1 Bevezetés	8
1.1 Motiváció	8
1.2 A Probléma és a megoldása	8
1.3 Célkitűzés.....	9
1.4 Fejezetek összefoglalója	9
2 Elméleti háttér	10
2.1 RAG módszerű rendszerek	10
2.2 LangChain.....	10
2.2.1 LangChain Document	11
2.3 Szöveg keresési technikák	11
2.3.1 Vektor reprezentáció alapú keresés	12
2.3.2 Kulcsszó alapú keresés	13
3 Alapként megvalósított RAG rendszer architektúrája	14
3.1 Tervezés szempontjai.....	14
3.2 Funkcionális követelmények	14
3.2.1 Fájl feldolgozás.....	14
3.2.2 Válasz generálás	14
3.3 Nem funkcionális követelmény	14
3.4 Komponensek architektúrája	15
3.4.1 Tudásbázis építő komponens	15
3.4.2 Lekérdező és válasz generáló komponens	16
3.4.3 Adatbázis	17
4 RAG rendszer megvalósításának leírása	18
4.1 Rendszer általános jellemzői	18
4.2 Használt LLM és embedding modellek	18
4.3 Kontextus keresés	18
4.4 Adatbázis	18
4.5 Tudásbázis építő komponens megvalósítása	19
4.5.1 Fájl beolvasó modul.....	19

4.5.2 Szövegdaraboló modul	20
4.5.3 Vektorizáló és adatbázisba töltő komponens.....	22
4.6 Lekérdező és válasz generáló komponens megvalósítása	23
4.6.1 Kontextus kereső modul	23
4.6.2 Válasz generáló modul.....	24
5 Felhasználói felület	25
5.1 Fájlbetöltő és tudásbázisba töltő interfész	25
5.2 Chat Felület.....	26
6 Rendszer működéséhez használt értékelés	27
6.1 RAGEval.....	28
6.1.1 Adathalmaz generáló komponens	28
6.1.2 Visszanyert kontextus kiértékelése	30
6.1.3 Generált válasz kiértékelése.....	31
7 Továbbfejlesztési módszerek	32
7.1 Hibrid kontextus kereső	32
7.1.1 Hibrid kontextus kereső megvalósítása	32
7.1.2 Hibrid kontextus kereső továbbfejlesztés kiértékelése	33
7.2 Keresőkifejezés átalakító	34
7.2.1 Keresőkifejezés átalakító megvalósítása	35
7.2.2 Keresőkifejezés átalakító kiértékelése	35
7.3 GraphRAG architektúrává továbbfejlesztés	37
7.3.1 GraphRAG architektúrává továbbfejlesztés megvalósítás	37
7.3.2 GraphRAG architektúrává továbbfejlesztés kiértékelése	37
8 GraphRAG	40
8.1 GraphRAG rendszerben felhasznált gráf részei.....	40
8.1.1 Lexikális gráf	41
8.1.2 Tudásgráf	42
8.1.3 Lexikális és tudásgráf közti kapcsolat	42
8.2 Alap RAG rendszer GraphRAG architektúrává való továbbfejlesztésének megvalósítása.....	42
8.2.1 Adatbázis csere	43
8.2.2 Tudásbázis építő komponense továbbfejlesztése.....	43
8.2.3 Kontextus visszakereső modul továbbfejlesztése	46
8.2.4 Válasz generáló modul.....	47

9 Összegzés.....	48
9.1 Saját tapasztalatok és tanulságok	48
9.2 Megvalósított rendszer jövője.....	48
9.3 Továbbfejlesztési lehetőségek	49
10 Irodalomjegyzék.....	51

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Nagy Gergely**, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző, cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2025. 12. 05.

.....
Nagy Gergely

Összefoglaló

A vállalati adatok exponenciális növekedése kulcskérdéssé teszi a gyors és pontos, természetes nyelven történő információkinyerést. A Nagy Nyelvi Modellek (LLM-ek) alapvető korlátai (hallucináció, tudáskorlát) hatékony kiegészítést igényelnek.

Ez a szakdolgozat egy nyílt forráskódú, moduláris Retrieval-Augmented Generation (RAG) rendszer alapjait fekteti le, amely könnyen konfigurálható a komponensek (LLM, adatbázis) cserélhetőségével, és képes több fájlformátum (pl. pdf, docx, pptx) feldolgozására.

Az alap általános RAG rendszer továbbfejlesztésre került a szakdolgozat során. Továbbfejlesztés során két kulcsfontosságú módszer került implementálásra:

- Egy Hibrid Kontextus Kereső (BM25 és vektoros keresés Reciprocal Rank Fusion-nel) a releváns kontextus visszanyerésének pontosságának növelésére.
- GraphRAG architektúrává való átalakítás Neo4j gráfadatbázis bevonásával, amely lehetővé teszi a komplex ok-okozati összefüggések feltárását és Text2Cypher lekérdezéseket.

A RAGEval keretrendszerrel végzett kiértékelés igazolta a fejlesztések hatékonyságát: a Hibrid Kontextus Kereső 7%-kal magasabb Recall értéket ért el a tiszta vektoros kereséshez képest, míg a GraphRAG rendszer 5%-kal javította a generált válaszok Completeness metrikáját.

A megvalósított RAG rendszer rugalmas alapot biztosít a vállalati tudásbázisok hatékony kihasználására, demonstrálva, hogy a hibrid és a gráftámogatott architektúrák elengedhetetlenek az információkinyerés pontosságának és mélységének növeléséhez.

Abstract

The exponential growth of corporate and general data necessitates fast and accurate information retrieval through natural language queries. The inherent limitations of Large Language Models (LLMs) (specifically knowledge cut-off and the risk of hallucination) mandate the use of supplementary solutions.

This thesis details the development of a modular, open-source Retrieval-Augmented Generation (RAG) system foundation, designed to process multi-format inputs (e.g. pdf, docx, pptx) and support easy interchangeability of components, such as LLMs and databases.

Two key methods were implemented as major enhancements of general RAG system:

- A Hybrid Context Retriever (combining BM25 keyword search with vector search using Reciprocal Rank Fusion) was introduced to enhance the accuracy of relevant context retrieval.
- The architecture was transformed into a GraphRAG system by incorporating a Neo4j graph database, which enables the exploration of complex causal relationships and supports advanced querying methods, including Text2Cypher.

Evaluation conducted using the RAGEval framework confirmed the effectiveness of the developments: the Hybrid Context Retriever yielded a 7% higher Recall metric compared to pure vector search, while the GraphRAG architecture achieved a 5% increase in the Completeness metric for generated responses.

The developed RAG system provides a robust and flexible foundation for the effective utilization of corporate knowledge bases, demonstrating the critical value of hybrid and graph-enhanced architectures in improving the precision and depth of information extraction.

1 Bevezetés

A fejezetben a szakdolgozat során megvalósított rendszer megvalósításának okai és szempontjai kerülnek bemutatásra.

1.1 Motiváció

Napjainkban exponenciálisan növekszik a digitálisan elérhető vállalati és általános adatok mennyisége. Ennek a nagy adathalmaznak az értékét csak akkor lehet kihasználni, ha a benne lévő specifikus információk és összefüggések gyorsan és egyszerűen kinyerhetők.

A vállalatnál, ahol dolgozom, felmerült ezen igény olyan formában, hogy természetes nyelven információszerzés céljából feltett kérdésre kinyerhető legyen, olyan szöveges válasz, amely tartalmazza az összes a kérdés szempontjából elérhető információt.

1.2 A Probléma és a megoldása

Ezen feladat megoldás során jól alkalmazhatóak a nagy nyelvi modellek (Large Language Model, LLM). Az LLM-ek alapvető képessége szöveges utasítás alapján történő szöveggenerálás, amely ideálissá teszi információkeresés automatizálására.

Azonban az LLM-ek jelentős korlátokkal rendelkeznek, amely miatt önmagukban nem elégségesek:

- **Tudáskorlát:** Csak olyan adatok alapján tud választ generálni és így releváns információval szolgálni, amelyeken tanították. Ezen adatok viszont nem biztos, hogy tartalmazzák a felhasználó számára kívánatos információt, például naprakész vállalati információkat.
- **Pontatlanság/Hallucináció:** Legtöbb LLM modell tanítása hatalmas adathalmazon történik, emiatt a specifikus adatok gyakran nem kellően pontosan hívhatók elő, és az LLM valótlan információkat (hallucinációkat) is generálhat.
- **Átláthatatlanság:** LLM által generált válaszok esetén általánosságban nem látható pontosan, milyen forrásokra támaszkodva generálódott a válasz.

Megoldást nyújthatna a feladatra a modell tovább tanítása, (fine tune-olása), de ez igen erőforrásigényes és bonyolult, ezek okán igen költséges folyamat is. Ezen nehézségek miatt nem igazán elterjedt módszer a probléma megoldására.

A feladatra és a korábban említett LLM problémákra nyújtanak hatékony megoldást a RAG rendszerek. Egy jól kialakított RAG architektúra automatikusan és kevésbé költségesen képes új fájlok információit beépíteni a lekérdezhető tudásbázisba, ezáltal növelve a válaszok pontosságát, naprakészségét és a rendszer újrahasznosíthatóságát.

1.3 Célkitűzés

Bár RAG módszerű rendszerekre már léteznek kereskedelmi megoldások, azonban azok gyakran zárt architektúrával rendelkeznek, vagy a belső működésük és komponenseik tekintetében korlátozottan módosíthatók. Ebből adódóan a fő cél a szakdolgozat során fejlesztett rendszerrel, hogy egy nyílt forráskódú könyvtárakon alapuló, kódszinten könnyen konfigurálható, könnyen továbbfejleszhető és ezáltal egyedi megoldásokat is megvalósítani képes rendszer alapja kerüljön létrehozásra, amely hasznos a témát támogató cégem számára is.

A rendszer kialakítása során szempont volt, hogy támogassa adatbázisok közötti könnyű átjárást, továbbá támogassa az LLM és vektorizáló modellek könnyű cserélhetőségét és lehetőleg sok egyedi implementációt tartalmazzon, ezzel csökkentve függőséget más könyvtárak függőségétől.

1.4 Fejezetek összefoglalója

A 2. fejezet a szakdolgozat elméleti háttérét megalapozó alpontokból áll. A szakdolgozatban megvalósított rendszer úgy készült el, hogy először megalkotásra került egy általános alapszintű RAG rendszer, amely architektúrája a 3. fejezetben, míg megvalósítása 4. fejezetben olvasható. A rendszerhez készült egyszerű felhasználói rendszerről az 5. fejezet szól. A rendszer kiértékelésére használt technika a 6. fejezetbe került leírásra. A rendszert alapként véve különböző továbbfejlesztések kerültek implementálásra. Ezen továbbfejlesztések módja, megvalósítása és értékelése a 7. fejezetben olvasható, továbbá legnagyobb továbbfejlesztésről a rendszer GraphRAG-á alakításáról a 8. fejezetben olvasható részletesen.

2 Elméleti háttér

A fejezetben a szakdolgozat során felhasznált főbb technológiák és módszerek ismertetésére kerül sor.

2.1 RAG módszerű rendszerek

RAG módszerű rendszerek célja, hogy LLM-ek által generált válaszok relevanciáját és pontosságát növeljék. Ezt úgy érik el, hogy a felhasználói kérdéshez kiegészítő, külső kontextust biztosítanak. A RAG rendszer működéséhez egy tudásalapra van szükség, amely a várható kérdések szempontjából releváns információkat tartalmazza. Ez az információ hagyományosan külső szöveges fájlokból származik.

A rendszer működésének alapja, hogy felhasználói kérdés alapján kinyeri a rendelkezésére álló külső dokumentumokból a releváns információrészleteket. Ezt a kinyert kontextust hozzáadja a felhasználói kérdéshez, és együttesen elküldi az LLM-nek.

2.2 LangChain

A LangChain egy nyílt forráskódú fejlesztői keretrendszer, amelynek célja LLM-ek képességeinek kiterjesztése összetett, egymásra épülő komponensek összeállításán keresztül. A keretrendszer kulcsszerepet játszik abban, hogy az LLM-ek ne csupán statikus szöveg generáló entitások legyenek, hanem képesek legyenek külső adatforrásokhoz (például fájlokhoz, adatbázisokhoz) kapcsolódni, valamint a végrehajtási környezettel interakcióba lépni (például API-hívások, kódrészletek futtatása, eszközintegráció). A LangChain tervezési alapelvei a komponensek modularitását, cserélhetőségét és az összekapcsolhatóságot hangsúlyozzák.

Ezen tulajdonságai miatt a LangChain kifejezetten alkalmas AI alapú alkalmazások fejlesztésére, így RAG rendszerek fejlesztésére is. Ezenfelül azért is alkalmas, mivel a LangChain több kifejezetten RAG-okra jellemző adatfeldolgozáshoz kapcsolódó előre megírt, tesztre szabható komponenssel és absztrakcióval támogatást nyújt, csökkentve az integrációs és kísérletezési költséget.

LangChain AI alapú programok és RAG jellegű adatfeldolgozást támogató, komponensei (a teljesség igénye nélkül):

- LLM és embedding modell interfészek: Egységes API réteg különböző szolgáltatók eléréséhez.
- Chain absztrakciók: Összetett folyamatok lépéseinek sorba rendezésére.
- Agent keretrendszer: Eszközhasználatot igénylő, döntési logikával bővülő LLM folyamatokra.
- Szöveg szeletelők (TextSplitter): Dokumentumok tartalmát szeletelő az optimális kontextusméret és relevancia érdekében.
- Vektor keresést támogató adatbázisokhoz konnektorok.

2.2.1 LangChain Document

A LangChain keretrendszer kínál egy Document nevezetű osztály megvalósítást, amely egy egységes adattárolási absztrakció. Ezen objektum három fő elemet tartalmaz: egy egyedi azonosítót (ID), a tényleges szöveges tartalmat (page_content) és a strukturált metaadatokat (metadata) kulcs-érték párokban. Ez a séma elősegíti, hogy egy RAG rendszer komponensei konzisztens módon kezeljék az információt. A metadata mezőben tárolhatóak kulcs-érték párok, amelyek alapul szolgálhatnak későbbi szűrés megvalósítás esetén. A Document objektum használata csökkenti a komponensek közötti illesztési igényt és elősegíti a bővíthetőséget. Ennek következtében a RAG folyamat adatáramlása átláthatóvá válik, elősegíti a komponensek cserélhetőségét és a nyers betöltött egységek standardizált Document formába kerülhetnek eltárolásra. [1]

2.3 Szöveg keresési technikák

RAG rendszerek kulcsfontosságú feladata rendelkezésre álló szöveges dokumentumokból (korpusból) megtalálni azokat a releváns tartalmakat, amelyek egy adott lekérdezéshez (referencia szöveghez) a leginkább hasonlóak, hogy ezek a tartalmak kontextusként szolgálhassanak a rendszerben.

A hasonlóság definiálásához egy metrikával szükséges jellemezni a szöveges tartalmak közti viszonyt. Elméletileg ezen metrika alapján meghatározható lenne egy határérték a hasonló és nem hasonló tartalmak szétválasztására. RAG architektúrák esetén azonban alapvetően az, az alkalmazott eljárás, hogy a hasonlósági metrika értéke alapján

a korpuszban található dokumentumok rangsorolásra kerülnek. Ezt követően egy meghatározott számú, a rangsor szerint legrelevánsabbnak ítélt dokumentum kerül kiválasztásra, melyek a továbbiakban kontextusként szolgálnak a rendszerben.

2.3.1 Vektor reprezentáció alapú keresés

RAG rendszerek esetén a leggyakrabban használt keresési módszer a vektor alapú keresés (vektorkeresés). Ezen keresési módszer során a szövegek összehasonlításánál, azok szemantikai tulajdonságának hasonlósága kerül vizsgálatra.

Ennek alapja, hogy minden szöveges tartalomhoz egy vektorizáló gépi tanulási modell (embedding modell) által létrehozott, többdimenziós (általában ezres nagyságrendű dimenziójú) vektor (embedding) kerül hozzá rendelésre. A szövegekhez rendelt vektorban minden egyes dimenzió egy-egy rejtett szemantikai jellemzőt reprezentál. A vektor tehát egy adott szöveg szemantikai tulajdonságainak matematikai leképezését jeleníti meg.

Egy szöveghez rendelt vektor térbeli elhelyezkedése tükrözi a szöveg jelentését, azaz két szöveg akkor tekinthető egymáshoz hasonlóknak, ha vektoraik a többdimenziós térben közel helyezkednek el egymáshoz. Ennek köszönhetően szövegek szemantikai hasonlósága, mérhetővé válik a vektorok hasonlóságának meghatározásával.

Azonos dimenziójú vektorok hasonlóságának meghatározásra leggyakrabban használt metrikák RAG megoldások esetén:

- Koszinusz-hasonlóság: Azt méri, hogy két vektor milyen szöget zár be egymással a többdimenziós térben. Értéke 1, ha a két vektor iránya megegyezik, 0 ha merőlegesek, és -1, ha ellentétes irányúak. Ez a metrika jól használható szövegek szemantikai hasonlóságának mérésére, mivel független a vektorok hosszától, csak az irányuk számít.
- Euklideszi távolság: Két pont közötti „egyenes” távolságot méri a többdimenziós térben. Kisebb érték szorosabb hasonlóságot jelent. Általában olyan esetben hatékony, ha a vektorok maguk is jelentős eltéréseket hordoznak.
- Manhattani távolság: Olyan metrika, amely két vektor minden egyes dimenziójára vett abszolút különbségek összegét adja meg. Abban az

esetben kerül alkalmazásra legtöbbször, amikor az eltérő dimenziók külön-külön is fontosak. [2] [3]

RAG rendszerek esetén a leggyakrabban használt keresési módszer a vektor keresés, mivel a szövegek szemantikai tartalom alapján kerülnek rangsorolásra, ez kulcsfontosságú, ahol a kontextushű, informatív válaszadás a cél.

2.3.2 Kulcsszó alapú keresés

A kulcsszó alapú keresési módszer a hagyományos szövegkeresési technikák egy alapvető formája, amely során a keresés a megadott kulcsszavakra fókuszál. Ez a módszer azon alapul, hogy a kereső lekérdezésben szereplő kulcsszavakat összehasonlítja a keresési korpuszban található szövegek kulcsszavaival és azok előfordulásaival.

RAG rendszerek esetén általánosságban kulcsszavas keresési módszert csak kiegészítő keresésként használják, más módszerrel (legtöbbször vektor kereséssel) kombinálva.

2.3.2.1 BM25 kulcsszavas keresési technika

Napjainkban legelterjedtebb kulcsszavas keresési rangsorolási függvény a Best Matching 25 (BM25) módszer. A BM25 algoritmus a keresési találatok sorrendjének meghatározásakor három fő összetevőre támaszkodik: a kifejezés gyakoriságára (Term Frequency, TF), a ritkasági súlyra (Inverse Document Frequency, IDF) és a dokumentum hosszának normalizálására.

A módszer során a metrikát egy relevanciapontszám adja. BM25 alkalmazása esetén a dokumentumok akkor kapnak magasabb relevanciapontszámot, ha a keresett kulcsszó többször szerepel bennük, ugyanakkor figyelembe veszi, hogy egyes szavak mennyire általánosak vagy ritkák a teljes dokumentumállományban (IDF), valamint kiegyensúlyozza a túl hosszú dokumentumok előnyét, amelyekben a kulcsszó előfordulhat véletlenszerűen is. Ez a telítődő hatású számítási mód azt eredményezi, hogy egy adott kifejezés ismétlődése ugyan növeli a pontszámot, de egy bizonyos határ után ez a hatás csökken. A BM25 előnye, hogy pontosabb relevancia-igazolást nyújt a hagyományos TF-IDF alapú megoldásoknál, különösen sokféle hosszúságú dokumentum esetén, a telítődő hatású számítási módnak köszönhetően. [4]

3 Alapként megvalósított RAG rendszer architektúrája

Ezen fejezetben leírásra kerül az alapként megvalósított RAG rendszer architektúrája és kialakulásának szempontjai. Mivel az általános RAG architektúrák vektor keresést alkalmaznak, így az architektúra tervezése során szempont volt ennek a keresési módnak a támogatása.

3.1 Tervezés szempontjai

Az megvalósított RAG rendszer architektúrájának megtervezése során a 1.3. pontban megfogalmazott célokat is szempontként vettem, egy általános RAG módszerű rendszert megvalósító architektúra létrehozásához. A megtervezés során továbbá szempont volt, hogy csak egy alap RAG rendszer kerüljön megvalósításra, amely egy megfelelő alap továbbfejlesztések megvalósítására. Ezért a tervezése során az általános RAG módszereket követve hoztam létre az architektúrát.

3.2 Funkcionális követelmények

A felhasználók szemszögéből a rendszernek az alábbi fő funkcionalitásokat kell ellátnia, a 2.1. pontban leírt RAG rendszerekkel szemben elvárt működés teljesítéséhez.

3.2.1 Fájl feldolgozás

A rendszer által támogatott bemeneti fájlok beolvasása, azok szöveges tartalmának kinyerése és feldolgozása, biztosítva az információk későbbi lekérdezhetőségét.

3.2.2 Válasz generálás

A felhasználó által feltett kérdésre a tudásbázisban található információk alapján releváns, generált válasz szolgáltatása.

3.3 Nem funkcionális követelmény

A rendszer által generált válasz akkor tekinthető megfelelőnek, ha az összes releváns információt tükrözi a tudásbázist alkotó fájlok szöveges tartalmából, amely a felhasználói kérdés megválaszolásához szükséges.

3.4 Komponensek architektúrája

Az általános alap működésű RAG rendszer megtervezéséhez és megvalósításához, a rendszer két jól elkülöníthető fő részre, komponensre lett bontva általam architektúráisan. A szétbontás a két fő funkcionális követelményen alapulva történt, ezért a két rész, amelyre bontva lett: a tudásbázis építő és a lekérdező és válaszgeneráló komponens.

3.4.1 Tudásbázis építő komponens

Ezen komponens feladata, hogy a rendszer számára biztosított fájlok előfeldolgozását elvégezze egy olyan formátumba, amely alkalmas a hatékony információ visszakeresésre a fájlok tartalmából. Azért, hogy feladatát képes legyen ellátni, a komponens további modulokra bontottam, az alábbi ábrán látható módon.

3.1. ábra: Tudásbázis építő komponens felépítése

- Fájl beolvasó modul: Ezen modul feladat, kinyerni az információt hordozó szövegeket a bemenetként kapott fájljokból. A modul hozza létre az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szövegkorpuszát.
- Szövegdaraboló modul: Ezen modul feladat a szövegkorpusz feldarabolása kisebb jól kezelhető szövegdarabokra. Ez a modul alapvető a RAG rendszerekben a hatékony keresés és a kontextus limitációjának kezelése érdekében. (Ezen komponens által a korpusból kinyert szövegdarabot továbbiakban a könnyeb megfogalmazás érdekében chunk kifejezéssel illetem.)
- Vektorizáló modul: Ezen modul feladata, hogy a bemenetére érkező chunk darabokhoz vektor reprezentációt rendeljen, ezzel támogatva a Lekérdező Komponens vektoros keresési fázisát.
- Adatbázisba töltő modul: Ezen komponens felelős a feldolgozott adatok és hozzájuk fűzött releváns információk tartós eltárolásáért, adatbázisba írásáért.

3.4.2 Lekérdező és válasz generáló komponens

A komponens feladata, a RAG rendszer esetén, azon folyamat megvalósítása, hogy releváns kontextus kerüljön kikeresésre és megfelelően kezelje azt, abból a célból, hogy a felhasználó üzenetére releváns válasz generálódhasson. A megfogalmazott funkció ellátásához a komponenst további komponensekre bontottam, a következő ábrán látható módon.

3.2. ábra: Lekérdező és válasz generáló komponens felépítése

- Kontextus kereső modul: Ezen modul feladata a bemeneti kérdés alapján, a legrelevánsabb chunk-ok kikeresése és visszaadása az adatbázisból, melyek a válasz alapjául szolgáló kontextust alkotják.
- Válasz generáló modul: A modul feladata, hogy a bemeneti felületről kapott felhasználói üzenet és a kontextusként visszakeresett kontextuális szöveges tartalmak alapján természetes nyelvű választ generáljon.

3.4.3 Adatbázis

A tervezett rendszer mindkettő fő komponensének egy fontos eleme az adatbázis. Ezen elem köti össze a két komponenst, ez a rendszer egyik legfőbb objektuma. A tudásbázis építő komponens írja, míg a lekérdező és válasz generáló komponens olvassa a tartalmát. A rendszer szempontjából feladata az információ hordozó chunk-ok és hozzájuk tartozó információk tartós eltárolása olyan formátumba, amelyből hatékony módon nyerhetők vissza a szükségesek.

4 RAG rendszer megvalósításának leírása

Ez a fejezet az architektúra (3. pont) általam megvalósított részének leírását tartalmazza. A megvalósítás 1.3. pontba írt célok állandó figyelembevételével történt.

4.1 Rendszer általános jellemzői

A szakdolgozat során megvalósított rendszer Python programozási nyelv használatával implementáltam. Ennek oka, hogy az AI-alapú rendszerek fejlesztése során jelenleg ez a leggyakrabban használt nyelv, amelyhez a legszélesebb körű támogatás és könyvtárak elérhetők ezen a területen.

Az általam megvalósított RAG rendszerben a chunk-ok és hozzá tartozó adatok tárolása és modulok közötti mozgatása a LangChain Document (lásd. 2.2.1. pont) objektum adatstruktúrájában történik.

4.2 Használt LLM és embedding modellek

A szakdolgozat során megvalósított RAG rendszer megvalósítása során LLM-ek által végzendő feladatok esetén a Gemini 2.5 Flash-t, míg vektorizálásra a Gemini text-embedding-001 modellt használtam.

4.3 Kontextus keresés

Az alapként megvalósított rendszer esetén csak a RAG-ok esetén legelterjedtebb keresési módszert valósítottam meg kontextus keresés céljából, a vektor keresést.

A vektor keresés során hasonlósági metrika meghatározáshoz, koszinusz hasonlóságon alapuló keresést implementáltam. Ezt a módszert azért választottam, mert az alkalmazott szövegtörzset egyszerű, általános nyelvű szövegekből áll, amelyek esetén ez a módszer kiemelten megfelelő. (Továbbá a Google Gemini embedding modell dokumentációja [5] is ezt a metrikát ajánlja.)

4.4 Adatbázis

A megvalósított rendszer központi eleme az adatbázis, amely biztosítja az információhordozó adatok tárolását és hatékony kinyerését.

Adatbázisként Elasticsearch keresőmotort alkalmaztam. Bár klasszikus értelemben nem relációs adatbázis, a RAG rendszer összes szükséges adatkezelési és keresési funkcióját biztosítja.

Elasticsearch választásnak okai:

- Vektor keresés támogatása: Az Elasticsearch natívan támogatja a vektoros keresést beépített függvényekkel. A 'vector' típusú mezőkre automatikusan a keresést támogató (HNSW [6]) indexet épít.
- LangChain Integráció: A LangChain könyvtár rendelkezik implementált Elasticsearch adatbázis konnektorral adatok írására és keresésére is.
- Továbbfejleszthetőség: Támogat kulcsszó keresést is, mivel a szöveg típusú mezőkre automatikusan indexet épít.
- Kiterjedt Dokumentáció: Gyakran használt, elterjedt rendszer, így széles körű, jó minőségű dokumentáció és közösségi támogatás érhető el.

Az adatbázis kiválasztása során az legfontosabb feltétel a vektor alapú keresés támogatása volt. Bár a piacon számos, kifejezetten RAG architektúrákhoz fejlesztett, dedikált vektoradatbázis (pl. ChromaDB, Weaviate) jelent meg, ezek vállalati környezetben való integrációja gyakran nehézségekbe ütközik, vagy még nem tekinthetők ipari sztenderdek. További technológiai korlátot jelent, hogy ezen új megoldások jelentős része nem, vagy csak korlátozottan támogatja natívan a kulcsszó alapú keresést. Ezzel szemben az Elasticsearch egy érett, széles körben bizonyított technológia, amely mindkét keresési mód együttes alkalmazását biztosítja, ezért is döntöttem mellette.

4.5 Tudásbázis építő komponens megvalósítása

A következő alpontokban a létrehozott RAG rendszer tudásbázis építő komponensét alkotó modulok megvalósítása kerül ismertetésre.

4.5.1 Fájl beolvasó modul

A felhasználói igényekhez és szokásokhoz igazodva, egy olyan fájl beolvasó modult valósítottam meg, amely a leggyakrabban használt, főként szöveges tartalmú fájlformátumok széles skáláját támogatja.

A rendszer képes feldolgozni a következő fájl típusok szöveges tartalmát:

- Word dokumentumok (doc, docx formátumúakat)
- Prezentációk (pptx formátumúakat)
- JSON és JSONL típusúakat
- PDF formátumúakat
- Markdown és txt típusú fájlokat

A több formátumot támogató beolvasó modul könnyű bővíthetősége és implementációja érdekében az egyes fájl típusokhoz tartozó beolvasókat a Factory Pattern követelményeinek megfelelően, külön osztályokba szervezve valósítottam meg.

Ennek köszönhetően a fájl beolvasó választót egyszerűen az alábbi módon valósítottam meg:

```
def get_documents_from_files(
    file_paths: list[str],
    id_value: str = None,
    **kwargs
) -> list[Document]:

    documents = []

    for file_path in file_paths:
        file_extension = file_path.split('.')[-1].lower()

        factory = DocumentLoaderFactory()
        loader = factory.create_loader(file_extension)
        documents.extend(loader.load(file_path=file_path,
            id_value=id_value, **kwargs))

    return documents
```

4.5.2 Szövegdaraboló modul

A szöveg chunk-okra való darabolás alapvető fontosságú egy RAG rendszer működés során. A megvalósításnál a megfelelő chunk méret és daraboló módszer megtalálásához több szempontot is figyelembe kellett vennem.

4.5.2.1 Chunk méret meghatározásának szempontjai

Túl kicsi méretű chunk-ok esetén elveszhet a kontextus egy része, (például ha mondatok szétválasztásra kerülnek) ami gyakran megnehezíti a generáló LLM modell számára a teljes gondolatmenet megértését. Ugyanakkor túl nagy chunk-ok esetén romlik a szövegrészletek relevanciája és specifikussága.

4.5.2.2 Chunk átfedés jelentősége

Fontos továbbá, hogy szöveg darabolás esetén a chunk-ok között érdemes átfedést alkalmazni, ugyanis ez elősegíti, hogy fontos szemantikai kapcsolatok ne szakadjanak meg a vágási pontoknál. Az átfedések alkalmazásával biztosítható, hogy a kontextus folytonos maradjon, így a két szegmens határára eső információk is teljes értékűen visszakereshetővé válnak a rendszer számára.

RAG-ok fejlesztése esetén általánosan használt gyakorlat, hogy a chunk méreteként meghatározott érték 10-20%-ára kerül az átfedés méretének beállítása. A rendszer implementálása során én is ezt a megközelítést követtem, 20%-os átfedést alkalmazva.

4.5.2.3 Szöveg chunk-okra osztásának módszerei

RAG rendszerek esetén számos ismert szövegdarabolási módszer áll rendelkezésre, amelyek közül választani lehet. A teljesség igénye nélkül néhány:

- Token vagy karakterszám alapú szövegdaraboló: Ezen módszer a legegyszerűbb, működés során a szöveg felosztó beállított fix token vagy karakterszámú részekre darabolja fel a szöveget.
- Rekurzív karakteralapú szövegdaraboló: A módszer a szemantikai koherenciát, azáltal próbálja maximalizálni a generált szövegdarabokban, hogy hierarchikus felosztási stratégiát követ. Ezen szövegfelosztó működése során nem egyetlen elválasztót használ, hanem egy előre definiált, rangsorolt elválasztólista mentén dolgozik, megadható maximális szövegrészlet méretet is figyelembe véve. A folyamat rekurzívan zajlik, először a daraboló megpróbálja a legmagasabb szintű elválasztóval (például két sortörés, ami egy bekezdést jelöl) felosztani a teljes szöveget. Majd ellenőrzi, hogy az így kapott szövegrészek meghaladják-e a felhasználó által beállított maximális méretet. Ha egy rész túl nagy, a szöveg felosztó automatikusan rátér a rangsorban következő elválasztóra (pl. egy sortörésre), és újra megpróbálja felosztani a túlméretezett részt. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a legalacsonyabb szintű elválasztó (pl. egyetlen karakter) is elfogy, és a méretkorlátot a lehető legjobb módon betartva létrehozódnak a chunk-ok.

- Szemantikai szövegdarabolók: Ezen felosztók a legfejlettebb módszerek, amelyek a szöveg jelentésére és témájára alapozva határozzák meg a felosztási pontokat. Működésük során a dokumentumot kisebb egységekre osztják. Majd létrehozzák az egyes egységek vektoros reprezentációját embedding modell segítségével. Ezután a szomszédos egységek vektorai közötti szemantikai távolságot mérik. Végül, ahol a távolság jelentősen megnő (ami téma- vagy gondolatmenet-váltást jelez), ott történik a felosztás.

A szakdolgozat során megvalósított RAG rendszer esetén a LangChain könyvtárban implementált rekurzív karakteralapú szövegdaraboló [7] modult használtam. Azért ezen módszerű komponens került kiválasztásra, mivel az általam próbált darabolók közül ez bizonyult leggyorsabbnak és kellően jó eredményt adónak.

4.5.3 Vektorizáló és adatbázisba töltő komponens

Bár az architektúra szerint ez a két komponens különálló modulként lett tervezve a cserélhetőség szempontjából, a megvalósítás során a vektorizálás az adat betöltő komponens részeként zajlik.

Ennek oka, hogy megvalósítás során a LangChain SDK-ban található Elasticsearch vektor adatbázisként való használatához írt osztály dokumentum betöltő függvényét használtam fel.

Ezen LangChain-es modul betölti a LangChain Document szerkezetben tárolt szöveges tartalmakat és a függvény osztályának konstruktorába beállított embedding modell API-n keresztüli hívás segítségével vektorokat rendel hozzá. A szöveget és a vektorokat együtt tölti be az adatbázisba.

Az alábbi módon implementáltam a chunk-ok betöltését a LangChain-es modul használatával:

```
def ingest_chunks(self, chunks: list[Document],
                  batch_size: int = None,
                  distance_strategy=DistanceStrategy.COSINE
                  ):
    vector_store = ElasticsearchStore(
        es_connection=self.elasticsearch_instance,
        index_name=self.index_name,
        embedding=self.embedding_model,
        distance_strategy=distance_strategy,
    )
    if batch_size is not None:
        for i in range(0, len(chunks), batch_size):
            batch = chunks[i:i + batch_size]
            vector_store.add_documents(batch)
    else:
        vector_store.add_documents(chunks)
```

A modulok egymástól független cserélhetőségének biztosítása érdekében implementáltam egy önálló vektorizáló modult is.

4.5.3.1 Vektorizáló modul

A vektorizáló modul megvalósítása során, a LangChain könyvtárban található embedding modell API konnektorokat megvalósító komponensét használtam. A modul úgy lett megvalósítva, hogy a bementként kapott Langchain Document-ekben tárolt chunk-okhoz vektor reprezentáció kerüljön hozzárendelésre.

4.6 Lekérdező és válasz generáló komponens megvalósítása

A következő alpontokban a létrehozott RAG rendszer lekérdező és válasz generáló komponensét alkotó modulok megvalósítása kerül ismertetésre.

4.6.1 Kontextus kereső modul

A RAG rendszerben a kontextus kereső modult az interfészek cserélhetőségének támogatásával implementáltam. A keresés megvalósításához egy dedikált segédosztályt hoztam létre. Ennek az osztálynak a célja, hogy függvényei segítségével a felhasználói lekérdezéshez releváns chunkokat keressen ki az Elasticsearch-ben tárolt adatok közül.

A kontextus kereső komponens példányosítja ezt a segédosztályt, és meghívja az általam implementált megfelelő kereső függvényt. Ez a megközelítés támogatja a továbbfejleszhetőséget és a jövőbeli keresési módszerek könnyű integrációját.

Az alapként megvalósított rendszer esetén ezen osztály függvényeként hoztam létre a vektor keresést koszinusz alapon megvalósító függvényt.

Ezen függvény a következő folyamatot hajtja végre:

1. A bementként kapott szöveget embedding modell API-n keresztüli hívással vektorra leképezi.
2. A kapott vektort egy előre definiált, Elasticsearch tartalmak lekérdezésére használ Query DSL-be [8] illeszti.
3. A kiegészített Query DSL-t elküldi az osztály konstruktorában megadott Elasticsearch példánynak.
4. A lekérdezés által visszaadat JSON formátumba kapott chunk-okat LangCahin Document objektumokba kerül betöltésre és ezekkel az objektumokkal tér vissza.

A megvalósítás során a kontextus visszakeresése kizárólag ezen a vektoros kereső függvényen keresztül történik.

4.6.2 Válasz generáló modul

A válasz generáló modult úgy implementáltam, hogy az LLM-nek elküldött kérés egy üzenetszekvencia (üzenetsor) formáját veszi fel.

Az üzenetszekvencia szerkezetét a következőképpen valósítottam meg:

1. A szekvencia első elemeként a kontextus kereső modul által visszaadott releváns tartalom kerül befűzésre, megfelelően felcímkézett rendszer utasításként (system prompt-ként). Ez a kontextus tartalmazza a felhasználó utolsó üzenetéhez lekérdezett releváns információkat.
2. Ezt követik a felhasználó által küldött korábbi üzenetek és a rendszer ezekre adott válaszai, a megfelelő időrendi sorrendben.
3. Végül a szekvencia utolsó eleme a felhasználó által küldött aktuális (utolsó) üzenet.

Ez az üzenetsor kerül elküldésre API-n keresztül az LLM-nek, amely ez alapján generálja a válaszát. A modul ezt követően a válasz tartalmával tér vissza.

5 Felhasználói felület

A megvalósított RAG rendszer könnyű kipróbálása és demonstrálása céljából egy alapvető, de funkcionális felhasználói felületet hoztam létre. A felület megvalósításához a Gradio Python könyvtárat használtam, amely gyors prototípus készítést tett lehetővé.

Figyelembe véve a RAG rendszer alapvető funkcionális követelményeit, tudásbázis feltöltése és lekérdezés, a felület két elkülönített fülre lett bontva.

5.1 Fájlbeolvasó és tudásbázisba töltő interfész

Ez a felület felel a bemeneti fájlok fogadásáért és a feldolgozásukért, azaz a tudásbázis felépítéséért.

5.1. ábra: Fájl beolvasó felület

A felhasználó számára egy központi kattintható terület áll rendelkezésre a fájl kiválasztásához. Erre kattintva megjelenik a beépített fájlböngésző ablak, amelyen keresztül a felhasználó megadhatja, hogy mely dokumentumot szeretné feldolgozni és betölteni a rendszer tudásbázisába.

Miután a fájl kiválasztása megtörtént, a "Start processing" gombra kattintva elindul a dokumentum feldolgozása, majd tudásbázisba töltése.

5.2 Chat Felület

A felhasználó a RAG rendszer lekérdező és válaszgeneráló képességét ezen az interaktív chat felületen keresztül tudja használni.

5.2. ábra: Chat felhasználói felület

A felület egy beviteli mezővel rendelkezik, ahova a felhasználó beírhatja a kérdését. A kérdés elküldése az Enter billentyűvel történik.

A lekérdezés hatására a rendszer végrehajtja a válaszgenerálás folyamatához szükséges lépéseket. A generált válasz, amint elkészült, megjelenik a chat ablakban, közvetlenül az utoljára küldött felhasználói üzenet alatt.

6 Rendszer működéséhez használt értékelés

A RAG rendszerek kiértékelése összetett feladat, mivel nincs általános, egzakt metrika, ami egyértelműen meghatározná mikor működik jól és mikor nem egy RAG rendszer.

Az értékelés gyakran empirikus úton történhet, tehát egy olyan felhasználó vizsgálja a rendszer eredményeit, aki szakértői szinten ismeri tudásbázis tartalmát (a domain-t). Viszont ezzel a módszerrel nem érhető el egzakt metrika, amellyel mérhető a rendszer. A megoldás erősen befolyásolt a szakértő felhasználó egyéni preferenciáitól. Emellett ez a fajta kiértékelés nehezen is skálázható.

Általános RAG rendszerek esetén, a kiértékelés során, logikailag két részt szoktak vizsgálni:

- Kontextus visszakeresés értékelése: Milyen releváns szövegrészeket (kontextust) ad vissza a visszakereső komponens.
- Válaszgenerálás értékelése: Milyen minőségű választ generál a teljes rendszer az LLM segítségével.

A két rész egymással szoros összefüggésben áll hisz a visszaadott kontextus nagyban befolyásolja, mert az alapját adja annak, hogy milyen válasz generálódik.

A kontextus visszakeresés értékelése önmagában is hasznos mivel ez a kontextus visszakereső modul és a tudásbázis építő komponens hatékonyságát tudja tisztán visszajelezni.

A másik rész kiértékelés esetén, bár az eredmény tartalmazza az előbb említett komponensek működésének hatását, de az LLM-választás, a prompt tervezés és ha van a rendszerben összetettebb LLM-logika működését is tükrözi. Továbbá fontos, hogy ezen kiértékeléssel lehetséges olyan RAG rendszerek eredményének összehasonlítása, amelyek eltérő formában adják vissza a kontextust.

A megvalósítás során olyan kiértékelő keretrendszert kerestem, amely képes a visszaadott kontextus önálló értékelésére is. Ez a vizsgálat bizonyos továbbfejlesztések szempontjából kulcsfontosságú, emellett költséghatékony módszer, mivel nem igényel LLM-hívást a válasz generálására. Ehhez azonban a kiértékelőnek szüksége van egy referencia kontextusra az összehasonlításhoz. Ez olyan értékelők esetén lehetséges

általában, amelyek szintetikus szövegtörzsszel végzik a kiértékelést, ennek köszönhetően az értékelés alapjául szolgáló tudásanyag már rendelkezésre áll. A kutatásom során az ezen feltételeket teljesítő RAGEval keretrendszert találtam és választottam.

6.1 RAGEval

A RAGEval egy olyan keretrendszer, amely automata módon képes sémán alapuló domain-specifikus adathalmazokat (azaz szintetikus generált szövegtörzst) generálni. Továbbá ezen adathalmazokra építve kínál a keretrendszer futtatható kiértékelést RAG rendszerek tényszerűségének és megbízhatóságának tesztelésére, különböző valós alkalmazási területeken.

A keretrendszerhez elérhető egy előre a RAGEval keretrendszer adathalmaz generáló komponensével elkészített DRAGONBALL nevezetű szintetikus adathalmaz is.

6.1.1 Adathalmaz generáló komponens

RAGEval keretrendszerben található adathalmaz generáló komponens, két fő feladatot lát el. Egyrészt használatával generálható szövegtörzs, amely alkalmas arra, hogy az értékelni kívánt RAG rendszerek feldolgozzák. Másrészt generálható vele a szövegtörzs alapján kiértékelés segítő adathalmaz, amely olyan adatokat tartalmaz, amely referenciaként szolgál a vizsgált rendszer által adott válaszokra tekintve.

6.1.1.1 Szintetikus szövegtörzs generálása

A RAGEval ezen komponensével van lehetőség domain-specifikus szintetikus szövegtörzs létrehozására, amely hasznosítható a kiértékelések esetén.

RAGEval rendszerben a séma egy absztrakt szerkezet vagy keretrendszer, amely a fontos domain-specifikus tudást és elemeket összegzi anélkül, hogy konkrét adatokat tartalmazna. Ez a séma határozza meg azokat az alapvető elemeket és kategóriákat, amelyek alapján később konkrét adatok kerülnek elhelyezésre a generált dokumentumokban. A séma biztosítja a tartalom változatosságát, megbízhatóságát és szabványosítását különböző esetekre, így a RAG rendszerek értékelése koherens lesz.

RAGEval-ben a konfiguráció a sémából kinyert absztrakt elemekhez tartozó konkrét értékeket tartalmazó adatstruktúra (vagyis "kitöltött séma"). A konfiguráció a séma elemeinek konkrét paraméterértékeit határozza meg, amelyek a szintetikus szöveg

tartalmú dokumentumok generálását irányítják. A konfiguráció generálása hibrid módszerrel történik, amelyben szabályalapú kiválasztással (pl. véletlenszerű választás előre definiált listákból) és LLM alapú szöveg generálással kerülnek létrehozásra a séma struktúráját kitöltő, domain-specifikus és változatos adatok. Ezek a konfigurációk olyan referenciaként szolgálnak, amelyek biztosítják a dokumentumok koherenciáját és szakmai konzisztenciáját.

RAGEval rendszerben a séma és konfiguráció alapján, egy LLM modell segítségével, jól strukturált, koherens és domain-specifikus hosszabb dokumentum kerül létrehozásra, amely a RAG rendszerek tesztelésére alkalmas. A folyamat során LLM úgy van utasítva, hogy a konfigurációban lévő strukturált adatokat egy összefüggő, domain-specifikus megfelelő narratív szöveggé alakítsa át. A generált dokumentumok jellemzően több részből állnak, amelyek az adott területnek megfelelő szekciókat tartalmazzák. A RAGEval hierarchikus és moduláris konfigurációs rendszere lehetővé teszi, hogy egy összetett esemény több kisebb, egymáshoz kapcsolódó aleseményből épüljön fel, és biztosítja, hogy a dokumentum különböző részei összhangban és következetesen illeszkedjenek egymáshoz.

6.1.1.2 Kiértékelést segítő adathalmaz generálása

A generált szintetikus szövegtörzs alapján lehetséges RAG kiértékelési adathalmaz alapját generálni. Ezen adathalmaz elemei három fő részből állnak kérdés, referencia és válasz (question-reference-answer, QRA).

A RAGEval rendszer elsőként a konfigurációk irányítása mellett a dokumentumokból kérdéseket és válaszokat generál LLM segítségével. A konfigurációk biztosítják, hogy a kérdések és válaszok a sémaelemekhez legyenek igazítva, és lefedjék a domain-specifikus tudástartalmat. Különböző előre definiált típusú kérdések kerülnek generálásra, amelyekkel a rendszer az információfeldolgozás különböző aspektusait vizsgálja. Ezt követően a dokumentumokból kivonásra kerülnek azok a releváns információ egységek, amelyek közvetlenül támogatják az adott válaszokat. Ezáltal alakulnak ki az értékelés szempontjából kulcsfontosságú referencia egységek, amelyeket szintén LLM-alapú kivonó mechanizmus állít elő. Végül egy iteratív finomítási körben kerülnek összeigazításra a válaszok és a referenciák azért, hogy a válaszok teljes mértékben dokumentáltak és konzisztensen alátámasztottak legyenek. A feladat részeként

kulcspontok is generálásra kerülnek, amelyek a válaszok legfontosabb tényező elemeit sűrítik össze és segítik az automatizált értékelést.

A kiértékelést segítő adathalmaz önmagában nem elégséges ahhoz, hogy kiértékelést végezhessünk, hiszen nem szerepel még a vizsgált RAG rendszer által generált semmilyen tartalom benne. Ahhoz, hogy kiértékelhető adathalmaz jöjjön létre, szükséges kiegészíteni a kiértékelést segítő adathalmaz elemeit, a vizsgált RAG rendszer által visszakeresett kontextusokkal, vagy generált válaszokkal, vagy mindkettővel a kiértékelés alapjául vett metrikától függően.

6.1.2 Visszanyert kontextus kiértékelése

Egy RAG rendszer által visszaadott kontextusok kiértékelése, RAG architektúrák esetén a legfontosabbnak tekinthető, mivel a rendszer legnagyobb részére tekintve értékelés (hiszen a vizsgált eredmény előállása függ a teljes adatfeldolgozó komponenstől és retriever működésétől). A RAGEval rendszer nagy előnye, hogy a kiértékelési adathalmaz tartalmaz referenciát is, amely a generált kérdés megválaszolásához szükséges pontos és elégséges kontextust reprezentálja. Ugyanis ezen referenciának köszönhetően lehetséges az értékelendő rendszer által visszaadott kontextus összehasonlítása egy (definiáltan jónak elfogadott) referencia kontextussal.

A vizsgált rendszer által visszaadott kontextusok esetén, a következő RAGEval metrikákat használtam az értékelések során:

- Recall:
 - Ezen metrika lényege értékelje, hogy az elvárt, jónak értékelt referenciák milyen arányban kerültek visszaadásra a vizsgált RAG rendszer által.
 - Számítása: A metrika a sikeresen felidézett referenciák átlaga, azaz az egyező referenciák számának és az összes alapigazság referencia számának hányadosa. Sikeresen felidézettnek egy referencia csak akkor számít, ha annak összes mondata megtalálható a vizsgált rendszer által visszaadott kontextusban.
- Effective Information Rate (EIR):
 - Ezen metrika a vizsgált rendszer által visszaadott kontextusban található releváns információ arányát méri.

- Számítás: Az EIR a releváns szavak összegének és az összes kontextusként visszaadott szó számának hányadosa. Releváns szavak összege a sikeresen felidézett referenciák (lásd. Recall Számítása) szó számainak összegével egyezik meg.

6.1.3 Generált válasz kiértékelése

A kiértékelni kívánt RAG rendszer által generált válasz kiértékelésére a következő RAGEval metrikát használtam:

Mivel ezen érték kiszámítása során LLM kerül használatra, az érték meghatározásához, ezért ezen metrikák nem tekinthető egzakt metrikának, inkább tendenciák megfigyelésének alapjául szolgálhat.

- Completeness metrika:
 - Ezen metrika azt méri, hogy az értékelendő rendszer által generált válasz mennyire és milyen jól ragadja meg a kiértékelést segítő adathalmazból származó kulcspontokat. Azaz vizsgált RAG által generált válasz mekkora arányban tartalmazza a relevánsak értékelt tényeket.
 - Számítása: A metrika a lefedett kulcspontok számának és az összes, a jónak definiált válaszhoz rendelt kulcspont számának hányadosa.

Fontos megemlíteni, hogy bár a RAGEval képes a RAG rendszer általánosan értékelni, viszont nem ad garanciát, hogy a rendszer minden use-case és domain esetén hasonló eredménnyel tud működni. Ugyanis az értékelés, metrikái csak a szintetikus generált szövegtörzset esetén értendők. Egyedi esetek kiértékelési problémájára viszont az említett empirikus technika lehet a legjobban használható megoldás. [9] [10]

7 Továbbfejlesztési módszerek

Az (4. pontban leírt) alapként megvalósított RAG rendszer javításának céljából több technikát is kipróbáltam, amelyek között volt általánosan elterjedt és kevésbé ismert (saját ötleten alapuló) módszer is. Ezen módszerek elve, megvalósításának módja és a fejlesztések eredményének ismertetésére kerül sor a következő alpontokban.

7.1 Hibrid kontextus kereső

RAG rendszerek esetén a leggyakrabban elterjedt fejlesztés módja egy alap architektúrának, a kontextus kereső során használt vektor keresési módszer mellett egy másik szöveg keresési módszert is bevezetni és ezen módszerek eredményét egyesíteni egyé. (Ezen kontextus keresést hibrid retrievernek nevezik.) Leggyakrabban a kontextus visszakeresést, a vektor keresési módszer mellett, egy kulcsszó alapú keresési módszerrel egészítik ki.

7.1.1 Hibrid kontextus kereső megvalósítása

A megvalósítás során a kiegészítésként használt kulcsszó alapú keresési módszernek a BM25-öt (lásd. 2.3.2.1 pontban) választottam, mivel ezt a kulcsszavas keresést támogatja az Elasticsearch is natívan és ez manapság a leggyakrabban használt, jó eredményt adó kulcsszó alapú keresési módszer.

A megvalósításhoz a kontextus visszakereső komponensben használt Elasticsearch-ből történő keresést támogató segédosztályt egészítettem ki egy új függvénnyel. Az új függvény, olyan Query DSL-be illeszti be a rendszer felhasználója által feltett kérdést, amelyet futtatva a megadott Elasticsearch példányon visszaérkezik a BM25 keresés eredménye. A keresés eredményét Langchain Documents-be töltve adja vissza a függvény.

A vektoros keresést és a BM25 keresést megvalósító függvények azonos darabszámú, kontextusként szolgáló chunk-ot tartalmazó listát adnak vissza. Ahhoz, hogy a kontextuskereső egyetlen, egységes relevancia szerint rendezett listával térhessen vissza, elengedhetetlen volt a két lista eredményeinek fúziója. Ennek a rangsorolási problémának a megoldásához egy Reciprocal Rank Fusion (RRF) [11] algoritmust implementáló Python függvényt implementáltam. Ez a függvény a bemeneti listák

elemeinek eredeti rangsora (pozíciója) alapján állít elő egyetlen, súlyozottan rendezett listát. A kontextus visszakereső modult úgy implementáltam, hogy a paraméterében kapott számú legrelevánsabb elemet adja vissza az RRF által fuzionált listából.

7.1.2 Hibrid kontextus kereső továbbfejlesztés kiértékelése

A hibrid kontextus kereső komponens kiértékelését a RAGEval keretrendszer visszanyert kontextus kiértékelő komponensével hajtottam végre, a Recall metrika használatával. A kiértékelés során BM25, vektor és hibrid keresési módszert használó kontextus keresőket hasonlítottam össze. (Mivel a kontextus kereső komponensét úgy módosítottam, hogy könnyű csak BM25 kereséssel is futtatni így a részletesebb kiértékelés érdekében, ezen keresési mód önálló használata is értékelésre került.)

Az összehasonlítás célja, hogy meghatározásra kerüljön, tudja-e és ha igen milyen mértékben a vektor keresés kiegészítése hibrid kereséssé, segíteni a kontextus keresés pontosságát.

7.1.2.1 Kiértékelésre használt adathalmaz

A kiértékelés során a RAGEval keretrendszerhez elérhető DRAGONBALL adathalmazra került használatra.

7.1.2.2 Kiértékelés során használt paraméterek

A feldolgozott chunk-ok rekurzív szövegdarabolójának paramétereit 1000 karakteres chunk méretre és 200 karakteres átfedéssel állítottam be. A kiértékelés során használt tudásbázisba ennek megfelelően kerültek betöltésre a dokumentumok.

A kontextus kereső modul paraméterében 15 chunk visszaadását állítottam be kontextusként a lekérdezéshez.

7.1.2.3 Kiértékelés eredménye

7.1. ábra: Hibrid kontextus keresést kiértékelő diagramm

A fenti diagramon, a kiértékelés eredménye látható. A diagramról leolvasható, hogy a csak vektor keresést alkalmazó kontextus kereső 7 százalékkal magasabb Recall értéket kapott, mint a csak BM25-öt használó. Viszont csak vektor keresést használó, 6,5 százalékkal kevesebb értékű Recall metrikát ért el, mint a hibrid megoldást használó.

Ezen összehasonlításból látható, hogy a kontextus kereső hibrid keresést megvalósítóvá fejlesztése a rendszer egyértelmű javulásához vezetett.

7.2 Keresőkifejezés átalakító

Ezen továbbfejlesztés során azon nehézségét igyekeztem javítani a RAG rendszereknek, hogy a felhasználók által érkezett kérdések gyakran kevésbé koncentráltak, és sok felesleges szövegrészt tartalmazhatnak. Ezen felesleges szövegrészek ronthatják a szöveg visszakeresés pontosságát.

A probléma, megoldásaként azt találtam ki, hogy a felhasználók által beküldött üzeneteket átalakítatom egy olyan tömörebb, fókuszáltabb szöveggé, amely nem tartalmaz a kontextus keresésre tekintve felesleges szövegrészt.

7.2.1 Keresőkifejezés átalakító megvalósítása

A felvázolt probléma megoldásához a kontextus visszakereső komponenszt módosítottam.

A komponensbe érkező felhasználói üzenetet egy LLM API-n keresztül hívásával átalakítottam. Ezen LLM-nek azt utasításába azt promptoltam, hogy alakítsa egy RAG keresést elősegítő optimalizált szöveggé a felhasználói kérdést. Úgy lett implementálva az átalakított modul, hogy ezt követően ezen átalakított szöveg kerül paraméterbe átadva a modulba, az Elasticsearch-ben keresést megvalósító segédosztály kereső függvényeinek.

7.2.2 Keresőkifejezés átalakító kiértékelése

A hibrid kontextus kereső komponens kiértékelését a RAGEval keretrendszer visszanyert kontextust kiértékelő komponensével hajtottam végre, a Recall és EIR metrikákat vettem figyelembe az értékelés során. A kiértékelés során egyszerűen a felhasználó kérdése alapján a hibrid keresési módszert használó kontextus keresőt hasonlítottam össze, a kérdést fókuszált szöveggé alakítva keresővel. Az összehasonlítás célja, hogy meghatározható legyen, tudja-e és ha igen milyen mértékben a szöveg fókuszáltabbá tétele javítani a kontextus keresést.

7.2.2.1 Kiértékelésre használt adathalmaz

A kiértékelés során a RAGEval keretrendszerhez elérhető DRAGONBALL adathalmaz gazdasági dokumentumokat tartalmazó szövegeit töltöttem tudásbázisba. Azért ezeknek a dokumentumok szövegére esett a választásom, mert ezen kívül az adathalmaz orvosi és jogi dokumentumok tartalmaz. Ezek közül a gazdasági szövegek szerkezete és összetettsége hasonlított leginkább a valós életben használt, kevésbé strukturált dokumentumokra.

A kiértékeléshez a gazdasági témakörhöz tartozó mintakérdéseknek csak egy részhalmazával került értékelésre a rendszer, mivel a teljes kérdéshalmazra történő LLM-hívás túl költséges lett volna számomra. A részhalmazt úgy alakítottam ki, hogy egyenletesen tartalmazzon minden dokumentumhoz és kérdéstípushoz kérdést.

7.2.2.2 Kiértékelés során használt paraméterek

A forráskorpusz rekurzív szövegdarabolójának 1000 karakteres chunk méretre és 200 karakteres átfedésre állítottam be. A tudásbázisba a dokumentumok ennek megfelelően kerültek betöltésre.

A kontextus kereső modul paraméterében 15 chunk visszaadását állítottam be kontextusként a lekérdezéshez.

7.2.2.3 Kiértékelés eredménye

Az alábbi diagramon látható a kiértékelés eredménye.

7.2. ábra: Keresőkifejezés átalakítót kiértékelő diagramm

A diagramról leolvasható, hogy az egyszerű (átalakítás nélküli) hibrid kontextus kereső nagyjából 1 százalékkal magasabb Recall értéket kapott, mint a szövegátalakítóval rendelkező továbbfejlesztés. Emellett bár a diagramon nem került ábrázolásra, de a kibővített kontextus kereső EIR értéke is romlott nagyjából fél százalékkal.

7.2.2.4 Eredmény értelmezése

A kiértékelés alapján leszűrhető, hogy ez a továbbfejlesztési mód nem tudta javítani (sőt, kis mértékben rontotta) a rendszer kontextus előállításának minőségét a tesztkörnyezetben.

Fontos megjegyezni, hogy ez a kiértékelés nem feltétlenül tükrözi megfelelően a továbbfejlesztés valós értékét. Mivel a RAGEval adathalmazában lévő kérdések szintetikus generáltak, alapvetően is eléggé fókuszáltak és jól megfogalmazottak, így az átalakító nem tudott hozzáadott értéket teremteni.

Viszont olyan környezetben, ahol a rendszertől kérdező felhasználók laikusak a tudásbázis anyagával kapcsolatban, és a kérdéseik összevisszák, pontatlanok vagy többértelműek, abban az esetben ez a módszer nagyban segítheti a rendszert.

Ezenfelül még továbbfejlesztés további hátránya, hogy a módszer megvalósításához újabb LLM hívás nem determinisztikus visszatérésének ideje belekerül a válasz generálási időbe. Tapasztalataim alapján ez általában 1-2 másodperc, de akár 7 másodpercnél is több plusz várakozást is jelenthet a válasz generálás során.

Ezek alapján leszűrhető, hogy ezen továbbfejlesztés korlátolt, lehetséges javító képességei miatt, csak megfontolt esetben érdemes alkalmazni.

7.3 GraphRAG architektúrává továbbfejlesztés

Ezzel a továbbfejlesztéssel azt a problémát akartam orvosolni, hogy bár az alap RAG architektúra általánosságban jól teljesít, a komplex ok-okozati összefüggések feltárását igénylő válaszok esetén korlátokba ütközhet.

Ezen felül a fejlesztéssel azon nehézségét is szerettem volna javítani az alapként megvalósított rendszernek, hogy a gyakran hosszú kontextus miatt a generált válasz magyarázhatósága is hosszadalmas maradt.

Az említett gyengeségek javítására alkalmaztam, hogy az alapként megvalósított RAG rendszer architektúráját részben átalakítottam és kibővítettem egy GraphRAG architektúrává.

7.3.1 GraphRAG architektúrává továbbfejlesztés megvalósítás

A GraphRAG architektúráról és a továbbfejlesztés megvalósításának menetéről a 8. pontban olvasható az ismertetése.

7.3.2 GraphRAG architektúrává továbbfejlesztés kiértékelése

A GraphRAG-gá átalakított rendszer kiértékelését a RAGEval keretrendszere generált válasz kiértékelő komponensével tudtam végrehajtani, mivel az átalakított

rendszerrel kinyert kontextus nem csak chunk-okon alapszik. Az értékelés során a Completeness metrikát vettem figyelembe. A kiértékelés során az alapként megvalósított RAG rendszer hibrid keresést megvalósító verzióját hasonlítottam össze a GraphRAG architektúrát megvalósító rendszerrel.

Az összehasonlítás célja az volt, hogy meghatározható legyen, a GraphRAG architektúrára való áttérés képes-e és ha igen, milyen mértékben javítani a rendszer válaszgeneráló képességének minőségét.

7.3.2.1 Kiértékelésre használt adathalmaz

A 7.2.2.1. pontban már részletesen leírt adathalmazt (a DRAGONBALL gazdasági dokumentumait) használtam a kiértékelés során.

7.3.2.2 Kiértékelés során használt paraméterek

A korpusz rekurzív szövegdarabolójának paramétereit egységesen 1000 karakteres chunk méretre és 200 karakteres átfedésre állítottam be. A tudásbázisba a dokumentumok ennek megfelelően kerültek betöltésre.

Egyszerű RAG rendszer esetén a kontextus kereső modul paraméterében 12 chunk visszaadását állítottam be kontextusként. GraphRAG rendszer esetén, pedig a válaszgeneráláshoz az LLM számára gráffal kiegészített szövegalapú és Text2Cypher keresési módok által visszaadott adatokat szolgáltattam.

7.3.2.3 Kiértékelés eredménye

A kiértékelés során az derült ki, hogy az alapként megvalósított RAG rendszer hibrid kereséssel továbbfejlesztett verziójánál, a GraphRAG által generált válaszok által elállított Completeness érték 5 százalékkal jobb.

7.3.2.4 Eredmény értelmezése

Ezen eredmény arra világít rá, hogy bár a GraphRAG magasabb Completeness értéket ért el, a javulás mértéke viszonylag mérsékelt. Ez felveti azt a kérdést, hogy a GraphRAG architektúra használata esetén, az alapvetően költséges és időigényes tudásgráf építésének szükségessége miatt, csak indokolt esetben érdemes belevágni a megvalósításba.

Fontos szem előtt tartani, hogy bár a GraphRAG rendszerré alakítás nem hozott nagy mértékű kvantitatív javulást a Completeness metrika mentén, használata számos

olyan minőségi előnnyel jár (melyeket a 8. pontban részleteztem is) amelyek miatt érdemes mindig megfontolni az alkalmazását, különösen olyan esetekben, ahol a tudásbázisban erős, strukturált kapcsolatok vannak, melyek kulcsfontosságúak a pontos válaszhoz.

8 GraphRAG

GraphRAG rendszerek olyan RAG-ok, amelyek a leggyakrabban elterjedt RAG alapvető szöveg visszakeresési módszereket alkalmazó rendszerek által használt szöveg keresési módszerek mellett új, teljesen más megközelítésű gráf alapú keresési módszerekkel is képesek kontextust keresni. Ez annak köszönhető, hogy a GraphRAG rendszerek nemcsak szövegrészletekben és hozzájuk rendelt vektorokban tárolja a szövegkorpuszból kinyerhető tudást, hanem a szövegekből kifejthető entitások és azok közötti kapcsolatok gráfjaként is tárolja a benne rejlő információkat.

Információk gráf reprezentációba való fejtésének köszönhetően nyílik lehetőség új kontextus visszakeresési módszerek használatára, amelyek által kinyert adatok strukturáltabb formában tárolhatnak információt. Ennek köszönhetően GraphRAG-al lehetséges sokkal mélyebb kontextuális megértést és magasabb pontosságot biztosítani, amely különösen javíthatja azon válaszok minőségét, amelyhez komplex ok-okozati összefüggések feltárása szükséges. Valamint a gráf struktúrából kinyert strukturáltabb kontextus segítheti az átláthatóságot és javíthatja válasz magyarázhatóságát. További előny lehet, hogy amennyiben a kinyert entitások és köztük lévő kapcsolatok unikálisak, abban az esetben az ezek között esetlegesen fellépő ellentmondás könnyebben azonosítható és javítható, mint nagy mennyiségű szöveg esetén az összes ellentmondásos rész összeegyeztetése.

8.1 GraphRAG rendszerben felhasznált gráf részei

GraphRAG esetén a szövegkorpusz alapján épített gráf két külön részgráfból került felépítésre az általam megvalósított rendszer esetén. A két részgráf a lexikális gráf és a tudásgráf. E két különálló részgráf azért került használatra, hogy lehetővé váljon a mindkét részgráf, valamint a köztük lévő kapcsolat által nyújtott kontextuson alapuló visszakeresési módszerek hatékony alkalmazása a GraphRAG rendszerben.

8.1. ábra: Minta gráf részek kapcsolatára

8.1.1 Lexikális gráf

Az alapvető szöveg visszakeresési módszerek használatának megvalósíthatóságához GraphRAG esetén is szükséges a bementi dokumentumok szöveg részekre darabolása és vektor reprezentáció készítés. A lexikális gráf csomópontjai a bementi dokumentumokat és az ezekből kifejtett szöveg részeket reprezentáló entitások. Ezen gráfban az összes dokumentum darab csomópontjából egy él mutat a forrás dokumentumát szimbolizáló csomópontba, amely azt reprezentálja, hogy mely dokumentumból származik.

A részgráf megvalósítása főként a releváns szöveg részek visszakeresésének megvalósítását szolgálja.

8.1.2 Tudásgráf

A tudásgráf a szövegtörzsből kifejtett entitásokat reprezentáló csomópontok és kinyert köztük lévő kapcsolatokat ábrázoló gráf. Továbbá a gráf kiegészíthető olyan entitásokkal és kapcsolatokkal is, amelyek nem feltétlen a szövegből származnak, hanem létrehozásuk valamilyen más forrásból született viszont információt szolgáltat a rendszer számára (pl. a dokumentumokba nem megfogalmazott, de utólag a tudásbázis készítője által hozzáadott alapigazságok).

Az ismertett gráfrész főként a strukturált, relációs információk és komplex következtetések visszanyerésére szolgál.

8.1.3 Lexikális és tudásgráf közti kapcsolat

Azon dokumentum darabokat ábrázoló csomópontokból, amelyekből ki lett nyerve egy entitás, kapcsolat mutat a kinyert entitás felé. (Ezen kapcsolat a szakirodalom alapján a lexikális gráf része.) Ennek köszönhetően a két részgráf között reláció áll fent. A relációnak köszönhető, hogy a két részgráfban rejlő keresési technikák támogatják egymást a kontextus előállításában.

8.2 Alap RAG rendszer GraphRAG architektúrává való továbbfejlesztésének megvalósítása

A továbbfejlesztés során fő szempont volt, hogy a kialakítás teljesen automatizáltan működjön. A rendszer felhasználói autonóm módon tudjanak feldolgoztatni fájlok adatait és keresni bennük anélkül, hogy bármilyen manuális beavatkozás (pl. domain gráf építése vagy séma megadása) szükséges lenne. Ezért kerültem minden olyan módszert, amely külső, felhasználói beavatkozást igényelt volna.

A GraphRAG megoldás megvalósításához az alapként megvalósított architektúra tudásbázis építő és kontextus visszakereső moduljában jelentős kiegészítést és/vagy módosítást kellett megvalósítanom. Az eredeti rendszer azonban eleve úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a módosításra és kibővítésre, így nem volt szükséges a GraphRAG rendszer építését egyáltalán a nulláról kezdeni.

8.2.1 Adatbázis csere

GraphRAG megvalósításához gráfok tárolására van szükség, ami gráfadatbázist igényel. Ez okból kifolyólag az alapként megvalósított rendszerbe használt Elasticsearch adatbázist, Neo4j gráfadatbázisra cseréltem.

Azért Neo4j gráfadatbázisra került a választás, mivel ez a gráfadatbázis a legelterjedtebb, így számos dokumentáció elérhető. Emellett a legtöbb platform szolgáltatónál elérhető és self-host környezetben is futtatható.

8.2.2 Tudásbázis építő komponense továbbfejlesztése

A GraphRAG-á alakított rendszer tudásbázis építő komponens egységét két fő új komponenssel bővítettem. Ezek felelősek a két részgráf (lexikális és tudásgráf) létrehozásáért.

Mivel a módosított architektúra esetén az adatfeldolgozás szöveges fájlok tartalma alapján történik és alkalmazhatóak az alapvető szöveg visszakeresési módszerek, ezért a komponens alapként megvalósított moduljait nem változtattam. Csak az adatbázisba töltő modul került kicserélésre, a Neo4j kezelésére alkalmas megvalósításra (lásd. 8.2.2.3. pontba).

Az tudásbázisépítő komponens új komponenseit úgy valósítottam meg, hogy gráfok egységes tárolása érdekében a Neo4j által kiadott Python könyvtárban található Neo4jGraph segédosztály adatstruktúrájába kerültek betöltésre a megvalósított gráfok adatai. Ezzel segítettem a modulok közötti csatolhatóságot és biztosítottam, hogy a megírt komponensek minél kompatibilisebbek legyenek a Neo4j által biztosított Python függvényekkel is.

8.2.2.1 Lexikális gráf létrehozásáért felelős komponens megvalósítása

Ezt a komponenszt úgy implementáltam, hogy bementi paraméterként dokumentumokat és az azokból kinyert chunk-okat várja el. A bemenet alapján létrehozódnak a dokumentumok és chunk-ok gráf csomópont reprezentációi. A chunk-ok csomópontjai tulajdonságként tárolják a hozzájuk rendelt vektor reprezentációt. Ez biztosítja, hogy a vektor keresés továbbra is megvalósítható legyen.

8.2.2.2 Tudásgráfot létrehozó komponens megvalósítása

Tudásgráf létrehozatala során adatkinyerésre használt összes esetben az LLM modellek temperature tulajdonságát nullás értékre állítottam be, mivel ez esetben az LLM a legmagasabb valószínűségű, determinisztikus választ adja. A tudásgráf kinyerésénél a cél pedig épp a bemeneti szövegben rejlő tények (entitások és kapcsolatok) precíz és konzisztens kivonása. A nulla temperature használata, minimalizálja az inkonzisztenciák és a felesleges hallucinációk kockázatát, amelyek rontanák a tudásgráf pontosságát. Emellett ezzel a módszerrel az LLM hívások költsége és generálás ideje is csökkenthető mivel a tudásgráf kinyeréséhez, nagyszámú LLM hívás szükséges. Ez nagyon fontos szempont volt.

A tudásgráfhoz szükséges entitások és köztük lévő kapcsolatok kinyerését LLM segítségével valósítottam meg, a chunk-ok alapján. Azon okból csak szövegrészletek és nem teljes szöveg alapján történik a kinyerés, hogy kellően fókuszált lehessen a kinyerés és megfelelően összekapcsolhatók legyenek a kinyert entitások a lexikális gráf chunk-okat reprezentáló csomópontjaival.

A teljes tudásgráf előállítását úgy implementáltam, hogy a szövegrészletek alapján először sok kisgráf kerül kifejtésre. Ezt követően a kifejtési folyamat után a kisgráfokban szereplő azonos entitásokat reprezentáló csomópontok összeolvasztásra kerülnek, hogy ezzel egy egységes tudásgráf alakulhasson ki.

A kisgráfok kifejtését úgy valósítottam meg, hogy nem csak a szükséges feladat utasítást a chunk-kal kiegészítve kerültek az LLM bementére, hanem egy séma is. Ezen séma célja, hogy strukturált formában leírják milyen entitás- és kapcsolattípusok, valamint (lehetőleg) milyen tulajdonságmezők kerüljenek kifejtésre.

A kisgráfok kinyeréséhez használt sémák kifejtéséhez is LLM modellt alkalmaztam. Ezt a segédlépést kétféle módszerrel szokták létrehozni: minden kisgráfhoz külön fejtik ki az LLM segítségével a szöveg alapján, vagy manuálisan kerül létrehozásra a teljes tudásgráf megalkotásához használt séma.

Ezzel szemben, az általam megvalósított rendszer esetén a sémák több ugyanazon dokumentumból származó összevont chunk alapján kerültek kinyerésre. Az implementációm során az összevonásra kerülő chunk-ok tokenméret szerint kerülnek összevonásra. Úgy lett megvalósítva, hogy mindegyik összevont rész mérete egy bizonyos tokenszám alatt maradjon, és minden összevont szövegcsoport hasonló számú

chunk-ból álljon. Az összevont szövegdarabok azonosítója szerint egy leképezésbe (*map-elés*) kerül eltárolásra, hogy melyik szövegdarabhoz melyik séma használható. Ezt a leképezést és a sémák listáját adja vissza a séma-kifejtő komponens.

Azért alkalmaztam a több chunk összevonásán alapuló módszert, mert így egységesebbé tehetők a tudásgráf kifejtése során létrejött entitások és kapcsolatok tulajdonságai, mivel kevesebb sémán alapulnak. Továbbá kevesebb LLM hívás szükséges a séma kinyerés során és a séma kinyerés egy kevésbé összetett feladat, mint konkrét gráf elemeinek kinyerése, így nem igényel feltétlen olyan fókuszált kinyerést.

A komponens úgy valósítottam meg, hogy logikusan a séma kinyerése után kerül sor benne a tudásgráfot alkotó elemek kinyeréséhez szükséges entitások és kapcsolatok kifejtésére, a chunk-ok alapján kisgráfokba. Minden kisgráf kifejtés után létrehozásra kerül a kisgráf kifejtéseként alapul szolgáló chunk-ot reprezentáló csomópontjából az összes kinyert entitására mutató kapcsolat, amely azt reprezentálja, mely szövegrészből származik, és az összeköttetést biztosítja a lexikálisgráf és tudásgráf között.

A komponens úgy alkottam meg, hogy kisgráfok létrehozása után ahhoz, hogy a kisgráfok entitásainak összevonása lehetséges legyen, egy függvény kerül meghívásra, amely az összes kisgráf elemének azonosítóját egyedivé teszi a kisgráfok listájának szintjén. Ezt a függvényt úgy implementáltam, hogy a kisgráf entitásainak és kapcsolatainak azonosítójához, azon szövegrész Langchain Document reprezentációjába használt azonosítója kerül hozzáfűzésre, amelyből azok származnak.

Tudásgráf kinyerő komponens kisgráfokat egy Neo4jGraph osztály adatstruktúrába fűzi egybe és ezen betöltött gráffal tér vissza.

8.2.2.3 Adatbázisba töltő komponens megvalósítása

Az átalakított GrapRAG architektúrát megvalósító rendszer esetén az egyes szövegdarabok vektorizálása külön modulba került az adatbázisba töltőtől. Ezt a szétválasztást azért választottam, mivel GraphRAG esetén nem csak chunk-ok és hozzájuk tartozó adatok kerülnek adatbázisba töltésre. Így megalapozottabb volt egy általános entitások és köztük lévő kapcsolatok betöltésére alkalmas osztályt megvalósítani.

Az adatbázisba töltő komponensként egy Python osztályt valósítottam meg. Ez az osztály rendelkezik egy olyan függvénnyel, amely alkalmas Neo4jGraph típusú gráfok

adatbázisba írására, amely lehetővé teszi mindkét részgráf (lexikális és tudásgráf) adatbázisba írását.

Továbbá ezen osztályba implementáltam két indexet építő függvényt melyek a lexikális gráf mezői esetén használatosak. Az egyik függvény a betöltött vektor reprezentációit, a másik a kulcsszó alapú keresés gyorsítását célzó indexet biztosítja.

8.2.3 Kontextus visszakereső modul továbbfejlesztése

A kontextus visszakereső modult a meglévő kulcsszó alapú és vektoros keresés mellett két új, a GraphRAG megvalósításnak köszönhetően létrehozható keresési móddal bővítettem.

A kontextus visszakeresés támogatásához implementáltam egy segédosztályt, amely képes a Neo4j tudástárban keresni. Ezen osztályba szintén létrehoztam az alapként megvalósított rendszerbe is implementált vektoros és BM25 alapú kereséseket végző függvényeket.

8.2.3.1 Gráffal kiegészített vektor keresés

Az általam implementált egyik új keresési módszer a gráffal kiegészített vektor keresés (Graph-Enhanced Vector Search [12]). Ez a módszer a hagyományos szövegalapú visszakeresési eljárások által talált szövegdarabok azonosítója alapján működik.

- Működés: A visszakeresett szövegdarabokhoz köthető entitásokkal, azok kapcsolataival és a kapcsolódó entitások tulajdonságaival tér vissza.
- Előnyök: Ez a megoldás a legegyszerűbben kiegészíthető a meglévő keresésekhez. Túlmutat a megtalált szövegdarabok puszta információján, strukturált formában, fókuszáltnan biztosítva a magas információs értéket.

8.2.3.2 Text2Cypher keresés

A másik újonnan implementált kontextus visszakeresési módszer a Text2Cypher keresés [13]. Ehhez a segédosztály azon függvénye került felhasználásra, amely a Cypher (a Neo4j gráfadatbázisok lekérdező nyelve) kifejezés alapján adja vissza a lekérdezés eredményét.

- **Implementáció:** Úgy implementáltam, hogy a felhasználói kérdést és a tudásgráf sémáját bemenetként egy LLM-nek adom. A modellt arra utasítom, hogy adja vissza a felhasználói kérdés szempontjából releváns Cypher kifejezést. Ezután a generált Cypher kifejezés alapján történik meg a lekérdezés.
- **Előnyök:** Ez a módszer egyszerűen megvalósítható és amennyiben sikeres a Cypher generálása, a legpontosabb strukturált eredménnyel tér vissza. A kapott kontextus kellően fókuszált, így könnyen átlátható.

Az általam továbbfejlesztett kontextus kereső úgy lett megvalósítva, hogy mindhárom keresési mód (hibrid szöveg keresés, gráffal kiegészített szöveg alapú és Text2Cypher keresés) eredményével térjen vissza.

8.2.4 Válasz generáló modul

A GraphRAG architektúrává továbbfejlesztett kontextus kereső modul által szolgáltatott három elkülöníthető kontextust mindegyikét felhasználtam a válasz generálási szakaszban.

Mivel egy kontextus helyett hármat kellett kezelni, a válaszgeneráló LLM számára ezeket a kontextusokat külön felcímkézve adtam át. A Text2Cypher keresés által adott kontextus lett a legrelevánsabbként címkézve. Ez azért indokolt, mert sikeres Cypher generálás esetén ez a legfókuszáltabb és legstrukturáltabb információt tartalmazza. A másik két kontextushoz egyszerű leíró címkéket rendeltem, amelyek ismertetik a keresés módját. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az LLM prioritizálja az információforrásokat, ezáltal javítva a generált válaszok pontosságát és mélységét.

9 Összegzés

A szakdolgozat során megvalósításra került egy RAG rendszer, amely több fájl formátumú adat feldolgozására alkalmas. Emellett ezen rendszeren továbbfejlesztési módszerek is alkalmazva lettek és ezen módszerek sikerességének kiértékelésére is lehetőségem volt.

9.1 Saját tapasztalatok és tanulságok

A szakdolgozat elkészítése során mélyebb szinten megismerkedhettem a RAG rendszerek felépítésével, működésével és különböző típusaival. Az adatkereséssel kapcsolatos számos folyamatról szereztem tapasztalatot és kipróbálhattam a gyakorlatban. Ezeket szeretném a jövőbeli munkám során is kamatoztatni.

A projekt során azt tapasztaltam, hogy a RAG-ok értékelésekor a szintetikus adathalmazok használata nem feltétlenül tükrözi a valós teljesítményt, mivel túlságosan távol állnak a gyakorlati felhasználási esetektől.

A szakdolgozat során kiemelten tetszett a GraphRAG architektúra gondolati világa és megvalósítása. Ez a terület számos kiforratlan résszel bír, mint például a kontextus keresés optimalizálása vagy az adatok hatékony gráfba fejtésének módjai, ami erősen felkeltette az érdeklődésemet az új megoldások kutatása és kitalálása iránt. Számos új módszer jutott eszembe a GraphRAG-ok hiányosságainak fejlesztésére, amit mindenképp szeretnék kipróbálni.

9.2 Megvalósított rendszer jövője

A szakdolgozatban megvalósított RAG rendszer reményeim szerint alapot képezhet a munkahelyemen fejlesztendő belső RAG chatbotok számára. Ezzel támogatni tudom majd más munkakörben dolgozó kollégák mindennapi munkáját, és hozzájárulhatok a cég tudásbázisának hatékonyabb kihasználásához. A rendszer moduláris felépítésének köszönhetően könnyen testre szabhatóvá és kibővíthetővé válik egyedi igények esetén is.

9.3 Továbbfejlesztési lehetőségek

A megvalósított rendszer moduláris felépítése kiváló alapot biztosít a jövőbeli bővítésekhez. A kutatás és a fejlesztés során szerzett tapasztalatok alapján a következő irányokban látom a továbblépés lehetőségét:

- A GraphRAG módszertan mélyítése: A jelenlegi megoldás kiegészítése alternatív gráf-kifejtési stratégiákkal, valamint új, a szemantikai kapcsolatokat jobban kiaknázó keresési algoritmusok integrálása és összehasonlító elemzése.
- Empirikus kiértékelési keretrendszer: Mivel a szintetikus adathalmazok nem minden esetben tükrözik a valós felhasználási körülményeket, célom egy olyan kiértékelési módszertan kidolgozása, amely valós felhasználói interakciókon és visszajelzéseken alapul.
- API-alapú architektúra: A RAG funkciók kiszervezése egy szabványos REST API felületre. Ez elősegítené, hogy a megoldás könnyen integrálhatóvá váljon a vállalati környezetben működő egyéb rendszerekkel és chatbotokkal.
- Felhasználói felület bővítése: A UI továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a felhasználók több paramétert és modellt is dinamikusan kipróbálhassanak, ezáltal segítve a különböző konfigurációk azonnali összehasonlítását.

Köszönetnyilvánítás

Megköszönöm főnökömnek és konzulensemnek Dr. Kovács Zoltánnak és munkatársaimnak, hogy támogatták szakdolgozatom elkészülését.

Köszönöm Papp Levente barátomnak és hallgatótársamnak a sok-sok támogatást.

Végül, de nem utolsósorban, köszönöm az egész családomnak és páromnak a rengeteg támogatást.

Az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 projektjének keretében, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium támogatásával valósult meg a szakdolgozat.

10 Irodalomjegyzék

- [1] LangChain, „LangChain Document,” LangChain, [Online].
Available: https://reference.langchain.com/python/langchain_core/documents/.
[Hozzáférés dátuma: 30 11 2025].
- [2] M. István, „Gyires Béla Tananyagtár,” Debreceni Egyetem, [Online].
Available: <https://gyires.inf.unideb.hu/KMITT/a04/apa.html#idp157969648>.
[Hozzáférés dátuma: 2 12 2025].
- [3] Y. Tang, „Similarity Metrics for Vector Search,” [Online].
Available: <https://zilliz.com/blog/similarity-metrics-for-vector-search>.
[Hozzáférés dátuma: 02 12 2025].
- [4] „Relevancia a kulcsszókeresésben (BM25 pontozás),” Microsoft, [Online].
Available: <https://learn.microsoft.com/hu-hu/azure/search/index-similarity-and-scoring#how-bm25-ranking-works>.
[Hozzáférés dátuma: 09 12 2025].
- [5] „Gemini embedding model documentation,” Google, [Online].
Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/embeddings>.
[Hozzáférés dátuma: 06 12 2025].
- [6] W. Tai, „HNSW indexing in Vector Databases,” [Online].
Available: <https://medium.com/@wtaisen/hnsw-indexing-in-vector-databases-simple-explanation-and-code-3ef59d9c1920>.
[Hozzáférés dátuma: 05 12 2025].
- [7] „Splitting recursively,” LangChain, [Online].
Available:
https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/splitters/recursive_text_splitter.
[Hozzáférés dátuma: 05 12 2025].

- [8] „Query DSL,” Elastic, [Online].
Available: <https://www.elastic.co/docs/explore-analyze/query-filter/languages/querydsl>.
[Hozzáféres dátuma: 05 12 2025].
- [9] K. Zhu, Y. Luo, D. Xu, Y. Yan, L. Zhenghao, S. Yu, R. Wang, S. Wang, Y. Li, N. Zhang, X. Han, Z. Liu és M. Sun, „RAGEval: Scenario Specific RAG Evaluation Dataset,” [Online].
Available: <https://arxiv.org/abs/2408.01262>.
[Hozzáféres dátuma: 05 12 2025].
- [10] S. Kumar, „RAGEval: framework to automatically generate RAG Evaluation Datasets for different domains,” Medium, [Online].
Available: <https://medium.com/@techsachin/rageval-framework-to-automatically-generate-rag-evaluation-datasets-for-different-domains-df270c9893df>.
[Hozzáféres dátuma: 05 12 2025].
- [11] D. Shah, „Reciprocal Rank Fusion (RRF) explained in 4 mins,” Medium, [Online].
Available: <https://medium.com/@devalshah1619/mathematical-intuition-behind-reciprocal-rank-fusion-rrf-explained-in-2-mins-002df0cc5e2a>.
[Hozzáféres dátuma: 05 12 2025].
- [12] „Graph-Enhanced Vector Search,” Neo4j, [Online].
Available: <https://graphrag.com/reference/graphrag/graph-enhanced-vector-search/>.
[Hozzáféres dátuma: 05 12 2025].
- [13] „Text2Cypher,” Neo4j, [Online].
Available: <https://graphrag.com/reference/graphrag/text2cypher/>.
[Hozzáféres dátuma: 05 12 2025].
- [14] LangChain, „LangSmith,” LangChain, [Online].
Available: <https://www.langchain.com/langsmith/observability>.
[Hozzáféres dátuma: 30 11 2025].